

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 618.1/3-619:578.834 -07-084 -036 – 615.8-618 (035.3)

RIZAEVA Malika Abdumanonovna

Assistant, Head of Department

National medical center, Uzbekistan

KATTAXODJAEVA Makhmuda Khamdamovna

DSc, Professor, Head of Department

Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

DSc, Professor, Rector

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA

For citation: Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich. Molecular and regenerative innovations in gynecology: Integration perspectives in the post-COVID era // Journal of Biomedicine and Practice. – 2025. , vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087544>

ANNOTATION

This review explores the convergence of molecular, regenerative, and digital technologies in gynecology following the COVID-19 pandemic. Emphasis is placed on exosome-based liquid biopsy, mesenchymal stem cell therapy, AI-driven diagnostics, and epigenetic impacts. These advances present significant potential for improving cancer detection, fertility restoration, and personalized gynecologic care. The article also highlights the need for ethical governance, data security, and regulatory oversight to ensure safe integration into clinical practice.

Keywords: exosomes, mesenchymal stem cells, gynecologic oncology, artificial intelligence, COVID-19, epigenetics, digital pathology, reproductive health.

РИЗАЕВА Малика Абдуманоновна

Ассистент, заведующая отделением

Национальный медицинский центр, Узбекистан

КАТТАХОДЖАЕВА Махмуда Хамдамовна

д.м.н., профессор, заведующая отделением

Ташкентский Государственный Стоматологический институт, Узбекистан

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

д.м.н., профессор, ректор
Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ В ПОСТКОВИДНУЮ ЭПОХУ

АННОТАЦИЯ

В обзоре рассматриваются современные направления развития молекулярных, регенеративных и цифровых технологий в гинекологии в условиях постковидной реальности. Основное внимание уделено жидкостной биопсии на основе экзосом, терапии мезенхимальными стволовыми клетками, диагностике с применением ИИ и эпигенетическим последствиям. Представлены перспективы ранней диагностики онкозаболеваний, восстановления репродуктивной функции и персонализированного подхода. Отдельно обозначены вызовы, связанные с этическим регулированием, защитой данных и необходимостью законодательного контроля.

Ключевые слова: экзосомы, мезенхимальные стволовые клетки, гинекологическая онкология, искусственный интеллект, COVID-19, эпигенетика, цифровая патология, репродуктивное здоровье.

RIZAEVA Malika Abdumanonovna

Assistant, bo'lim boshlig'i

Milliy tibbiyot narkazi, O'zbekiston

KATTAXODJAEVA Makhmuda Khamdamovna

DSc, professor, bo'lim boshlig'i

Toshkent davlat stomatologiya instituti, O'zbekiston

RIZAEV Jasur Alimdjaniyevich

DSc, professor, rektor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

GINEKOLOGIYADA MOLEKULAR VA REGENERATIV INNOVATSIYALAR: POSTKOVID DAVRDA INTEGRATSIYA ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu sharh postkovid davrida ginekologiyada molekular, regenerativ va raqamli texnologiyalarning uyg'unlashuvini ko'rib chiqadi. Eksosomalar asosidagi suyuq biopsiya, mezenximal ildiz hujayralar terapiyasi, sun'iy intellekt yordamida diagnostika va epigenetik ta'sirlar asosiy e'tiborga olinadi. Ushbu yondashuvlar erta onkologik aniqlash, bepustlikni tiklash va shaxsiylashtirilgan yondashuvni yaxshilash imkonini beradi. Maqolada shuningdek, axborot xavfsizligi, axloqiy me'yorlar va qonunchilik nazorati muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: eksosomalar, mezenximal ildiz hujayralari, ginekologik onkologiya, sun'iy intellekt, COVID-19, epigenetika, raqamli patologiya, reproduktiv salomatlik.

Введение: Пандемия COVID-19 стала глобальным стимулом для развития инноваций, значительно ускорив внедрение цифровых, молекулярных и регенеративных технологий практически во всех областях медицины, включая гинекологию. В условиях необходимости адаптации системы здравоохранения к сбоям в плановой и рутинной медицинской помощи начали активно интегрироваться такие направления, как искусственный интеллект, терапия стволовыми клетками, диагностика с использованием экзосом и эпигенетическое профилирование. Эти решения стали не временной мерой, а формируют новую

трансформационную модель в сфере охраны женского здоровья [2,3,4,8,13,25,29,39]. Платформы телемедицины, изначально внедрённые по мере необходимости, продемонстрировали устойчивую эффективность в области репродуктивной эндокринологии и лечения бесплодия. Их использование способствовало росту удовлетворённости пациентов, расширению доступности медицинских услуг и переосмыслению формата взаимодействия между врачом и пациентом [2,3,4,13,25,29,39]. Параллельно наблюдается стремительное развитие применения искусственного интеллекта в гинекологической онкологии, ультразвуковой диагностике, цифровой патоморфологии и урогинекологии. Эти технологии достигли беспрецедентного уровня сложности, способствуя более точной стратификации рисков, повышению диагностической достоверности и индивидуализации лечебных подходов [1,6,12,15,27,36,37,41].

Параллельно с цифровой трансформацией значительные успехи были достигнуты в области регенеративной медицины. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК), стволовые клетки, полученные из пуповины (HUMSCs), а также их внеклеточные везикулы демонстрируют способность стимулировать восстановление эндометрия, замедлять процессы репродуктивного старения и улучшать клинические результаты при бесплодии и нарушениях рецептивности эндометрия [5,7,11,14,18,22,30,32,34,35]. Эффективность применения МСК при синдроме Ашермана, истончении эндометрия и повреждении тазовых тканей подтверждает высокий трансляционный потенциал клеточной терапии в современной гинекологической практике [14,30,34,35]. Кроме того, в последних исследованиях подчёркивается высокий диагностический и терапевтический потенциал экзосом и малых внеклеточных везикул как неинвазивных биомаркеров при гинекологических злокачественных новообразованиях. Это открывает перспективы для применения жидкостной биопсии и динамического наблюдения за опухолевым процессом в режиме реального времени [19,24,33,38,40,43,45,46]. Эти наночастицы, способные транспортировать молекулярный материал, отражающий функциональное состояние клеток, формируют новые горизонты в области прецизионной онкологии и репродуктивной патологии [24,33,38,40,43,46].

В условиях инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, пандемия выявила новые эпигенетические механизмы, лежащие в основе ускоренного биологического старения и нарушений репродуктивной функции [9,16,17,21,26,31,44]. Установлено, что нарушения метилирования ДНК, изменения в модификации гистонов и дестабилизация некодирующих РНК связаны с расстройствами менструального цикла, снижением овариального резерва и нарушением формирования плаценты. Это подчёркивает необходимость внедрения эпигенетического скрининга в протоколы репродуктивной медицины [16,17,21,26,44]. Одновременно с быстрым внедрением передовых биомедицинских технологий активно разворачиваются дискуссии, затрагивающие вопросы этического регулирования, клинической безопасности и правовой ответственности. Применение алгоритмов на основе искусственного интеллекта для диагностики и планирования лечения, несмотря на их высокую эффективность, требует строгой верификации, прозрачности и подотчётности в клинической практике [23,28]. Аналогично, клеточные терапии и использование экзосом в лечебных целях должны осуществляться в соответствии с жёсткими нормативными стандартами, обеспечивающими как терапевтическую надёжность, так и соответствие биоэтическим требованиям [23,28]. В совокупности молекулярные и регенеративные инновации формируют новую эпоху в гинекологической практике — эпоху персонализированной медицины, технологической синергии и междисциплинарной интеграции. В условиях перехода к постковидной реальности особую актуальность приобретает критическая оценка степени трансляционной готовности, клинической применимости и перспектив дальнейшего развития этих прорывных направлений в сфере репродуктивного здоровья.

Роль экзосом и жидкостной биопсии в гинекологии: диагностика опухолей и мониторинг хронического воспаления

Экзосомы и жидкостная биопсия в диагностике гинекологических злокачественных новообразований. Изучение биомаркеров, ассоциированных с экзосомами, а также использование платформ жидкостной биопсии позволили значительно продвинуться в ранней диагностике, типировании и терапевтическом мониторинге гинекологических опухолей. Экзосомы — это мелкие внеклеточные везикулы диаметром 30–150 нм, которые переносят нуклеиновые кислоты, белки и липиды, отражающие характеристики клетки-донора [19,24,33,40,43]. Их наличие в плазме крови, аспиратах из полости матки и других биологических средах делает возможным молекулярное профилирование патологических процессов в режиме реального времени с минимальной инвазией.

Ряд исследований подчёркивает высокую диагностическую ценность экзосом при раке яичников, шейки матки и эндометрия. Так, Мяо и соавт. [24], а также Рой и соавт. [33] показали, что РНК и белковые профили, выделенные из экзосом, коррелируют со стадией опухоли и ответом на проводимую терапию. В работе Скрябина и соавт. [38] отмечается, что внеклеточные везикулы, полученные из аспирата полости матки, содержат специфические маркеры, применимые для скрининга рака эндометрия и способные дополнить или даже заменить инвазивные методы биопсии. Кроме того, Чжу и соавт. [46] представили данные о клинической эффективности жидкостной биопсии на основе экзосом при раке яичников, подчеркнув её преимущества в ряде случаев по сравнению с традиционной гистопатологией. Разработка микрофлюидных платформ и высокочувствительных тест-систем значительно расширяет клинический потенциал жидкостной биопсии в онкологии. Лин и соавт. [19] описали усовершенствованные микрофлюидные системы, способные эффективно изолировать экзосомы с высокой степенью чистоты и производительности, что создаёт предпосылки для их внедрения в рутинную диагностическую практику.

Мониторинг хронических воспалительных заболеваний на основе экзосомных маркеров. Помимо онкологических аспектов, экзосомы всё шире рассматриваются как перспективные биомаркеры хронических воспалительных гинекологических заболеваний, включая хронический эндометрит и дисфункцию эндометрия. Эти везикулы содержат иммунные медиаторы — цитокины, хемокины и микроРНК, которые отражают воспалительное состояние микросреды эндометрия [18,24,38]. Возможность их выявления и количественной оценки в маточных секретах открывает новые горизонты для неинвазивной диагностики и динамического наблюдения за течением заболевания. Хронический эндометрит, нередко протекающий бессимптомно, является одним из факторов неудачной имплантации, привычного невынашивания беременности и бесплодия. Однако его диагностика остаётся затруднительной из-за низкой чувствительности традиционных методов, таких как гистология и гистероскопия. Выявление экзосомных профилей, ассоциированных с воспалением, может стать перспективной альтернативой. В исследовании Ляо и соавт. [18] показано, что внеклеточные везикулы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, способны модулировать воспалительные сигнальные пути и способствовать регенерации тканей при репродуктивных заболеваниях, что подчёркивает их как диагностический, так и терапевтический потенциал.

Кроме того, постковидная реальность внесла дополнительную сложность в понимание патогенеза репродуктивных нарушений. Системное воспаление и эпигенетическая перестройка, индуцированные вирусной инфекцией, могут изменять профиль экзосом, секретлируемых тканями репродуктивной системы [9,16,17,21,26,44]. Как показывают исследования Цао и соавт. [9] и Канэко и соавт. [16], эти изменения способны пролить свет на механизмы стойкой эндометриальной дисрегуляции, подчёркивая необходимость включения экзосомной диагностики в протоколы репродуктивного обследования после перенесённой

инфекции. Жидкостная биопсия на основе экзосом представляет собой перспективное направление для совершенствования гинекологической помощи не только в онкологии, но и в сложной области хронических воспалительных заболеваний. Будущие усилия должны быть направлены на верификацию методов, их стандартизацию и включение в клинические рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины.

Эпигенетические изменения после COVID-19: нарушения менструального цикла, снижение овариального резерва и эндометриально-плацентарная дисфункция

Пандемия COVID-19 выявила ранее нераскрытые аспекты патофизиологической сложности, особенно в контексте репродуктивной эпигенетики. Инфекция, вызванная SARS-CoV-2, помимо острого системного воспаления, инициирует стойкую эпигенетическую перестройку в различных тканях, включая органы женской репродуктивной системы. Эти изменения могут оказывать долговременное воздействие на регулярность менструального цикла, овариальную функцию и рецептивность эндометрия даже спустя значительное время после клинического выздоровления от острой фазы заболевания [9,16,17,21,26,31,44].

Нарушения менструального цикла и эпигенетическая дестабилизация гипоталамо-гипофизарной системы. Серия клинических наблюдений и когортных исследований, проведённых после пандемии COVID-19, зафиксировала широкий спектр нарушений менструального цикла — от временной аменореи до аномальных маточных кровотечений. Всё больше данных указывает на то, что эти расстройства обусловлены эпигенетическим воздействием вируса на механизмы нейроэндокринной регуляции. В работе Maher и Owens [21] показано, что иммунный ответ, связанный с COVID-19, способен нарушать сигнальные пути гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, вероятно, через изменения метилирования, затрагивающие экспрессию гонадотропин-рилизинг-гормона (GnRH). Канэко и соавт. [16], а также Кгатле и соавт. [17] показали, что эпигенетические нарушения, включая аномалии ацетилирования гистонов и метилирования ДНК, чётко прослеживаются на фоне системной вирусной агрессии. Эти изменения затрагивают гормональные регуляторные петли и чувствительность репродуктивных тканей к эндокринным воздействиям. Подобные эпигенетические сдвиги могут объяснять разнообразие и непредсказуемость менструальных нарушений у женщин репродуктивного возраста, перенёсших COVID-19.

Снижение овариального резерва и эпигенетическая нестабильность фолликулярного аппарата. Помимо гормональных нарушений, накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что COVID-19 может негативно влиять на овариальный резерв как прямыми, так и опосредованными механизмами. Ускоренное биологическое старение, митохондриальная дисфункция и усиление окислительного стресса — типичные последствия вирусной инфекции — способствуют развитию эпигенетической нестабильности в гранулёзных клетках и ооцитах [9,26,30]. Монджелли и соавт. [26] выявили укорочение теломер и повышение экспрессии маркеров клеточного старения у пациентов, перенёсших COVID-19. В свою очередь, Ра и соавт. [30] изучили антиоксидантное и эпигенетически защитное действие среды, кондиционированной мезенхимальными стволовыми клетками, в контексте сохранения овариальной функции. Совокупность представленных данных подтверждает гипотезу о том, что инфекция SARS-CoV-2 может усиливать возрастные репродуктивные потери, особенно у женщин с пограничным овариальным резервом или с исходной эндокринной уязвимостью.

Эпигенетическая перестройка эндометрия и плаценты. Одним из наиболее значимых, но недостаточно изученных аспектов влияния COVID-19 в гинекологии является его способность изменять молекулярную архитектуру эндометрия и плаценты. Рецептивность эндометрия определяется строго регулируемые эпигенетическими механизмами, которые легко нарушаются на фоне вирус-индуцированного системного воспаления. В исследовании Ю и соавт. [44] показано, что внешние факторы, включая инфекционные агенты, могут изменять доступность хроматина и экспрессию некодирующих РНК в стромальных клетках

эндометрия, что отрицательно сказывается на способности к имплантации. Родригес-Эгурен и соавт. [32], а также Саад-Нагуиб и соавт. [34] подчёркивают важную роль взаимодействия между эпигенетическими механизмами и стромально-иммунными компонентами в процессах регенерации и восстановления эндометрия. Изменения со стороны плаценты — особенно в части дифференцировки трофобласта и развития сосудистой сети — могут носить эпигенетический характер, формируясь как ответ на материнскую инфекцию и системный цитокиновый шторм. Подобные эпигенетические изменения могут лежать в основе повышенной частоты неудач имплантации, самопроизвольных выкидышей и преэклампсии, отмечаемых у женщин с перенесённой COVID-19. Несмотря на то, что возможность вертикальной передачи эпигенетических модификаций пока остаётся на уровне гипотезы, данный аспект требует дальнейшего целенаправленного изучения.

Мезенхимальные стволовые клетки в восстановлении репродуктивной функции: терапевтический потенциал и клинические перспективы

Применение мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в репродуктивной медицине ознаменовало собой смену парадигмы в подходах к лечению бесплодия, обусловленного маточным фактором, и нарушений функции эндометрия. Благодаря своим иммуномодулирующим и регенеративным свойствам МСК демонстрируют особую эффективность в случаях, не поддающихся стандартной терапии, включая фиброзные изменения эндометрия, его атрофию и повторные неудачи имплантации [5,7,11,14,18,22,30,32,34,35].

Регенеративная терапия при синдроме Ашермана и фиброзе эндометрия. Синдром Ашермана, характеризующийся формированием внутриматочных синехий и фиброзной трансформацией эндометрия, представляет собой серьёзное препятствие для восстановления функционального слоя матки. Несмотря на то, что гистероскопическая адгезиолизис остаётся стандартом лечения, при тяжёлых формах заболевания её эффективность может быть ограниченной. В ряде современных исследований показано, что введение мезенхимальных стволовых клеток, в частности, полученных из костного мозга или пуповины, способствует активному ангиогенезу, ингибирует процессы фиброза и способствует восстановлению нормальной структуры эндометрия [11,22,32]. Работа Родригес-Эгурен и соавт. [32] продемонстрировала, что терапия на основе пуповинных стволовых клеток способствует восстановлению стромального компонента и улучшает гистологические параметры эндометрия. Эти результаты служат основанием для расширения применения регенеративных методов, выходящих за рамки традиционных хирургических вмешательств.

Восстановление рецептивности эндометрия и повышение фертильности. У пациенток с хронически истончённым эндометрием или повторными неудачами имплантации внеклеточные везикулы (ВВ), полученные из мезенхимальных стволовых клеток, демонстрируют высокую эффективность в регуляции локальной микросреды. В исследованиях Ляо и соавт. [18], а также Саад-Нагуиб и соавт. [34] показано, что ВВ, секретируемые МСК, способствуют пролиферации стромальных клеток, нормализации иммунного ответа и ремоделированию сосудистой сети без рисков, связанных с трансплантацией живых клеток. Мэй и соавт. [22] также описали омолаживающее действие пуповинных МСК у женщин с возрастной атрофией эндометрия. Полученные данные особенно актуальны для программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), где рецептивность эндометрия играет ключевую роль в достижении положительного результата. Более того, доклинические исследования указывают, что использование МСК может обеспечить дополнительный эффект при комплексных схемах терапии бесплодия [30,35].

Текущие клинические исследования и трансляционные барьеры. Несмотря на обнадеживающие результаты, практическое внедрение терапии на основе мезенхимальных стволовых клеток (МСК) на данном этапе ограничено рядом факторов. Среди них —

гетерогенность источников получения МСК, отсутствие единых протоколов введения и недостаток данных, полученных в рамках масштабных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований [14,34,35]. Кроме того, вопросы долгосрочной безопасности в отношении эктопической дифференцировки и потенциальной опухолевой трансформации остаются предметом пристального наблюдения. Ведутся активные работы по стандартизации методов подготовки клеток, оптимизации дозировок и уточнению показаний к применению. Ра и соавт. [30] высказали предположение, что использование среды, кондиционированной МСК, может быть более безопасной альтернативой введению живых клеток, обеспечивая лучшую воспроизводимость результатов и снижая иммуногенность. В то же время Хоанг и соавт. [14] подчёркивают необходимость создания единой нормативно-правовой базы, что позволит ускорить трансляцию МСК-технологий в клиническую практику на международном уровне. Разнообразие терапевтических целей, источников клеток и предполагаемых механизмов действия обобщено в таблице 1, которая отражает современный спектр применения МСК в гинекологии и соответствующие клинические эффекты.

Таблица 1. Клиническое применение мезенхимальных стволовых клеток в гинекологии

Клиническая цель	Источник МСК	Механизм действия	Отмеченный эффект
Синдром Ашермана	Костный мозг, пуповинная ткань	Антифибротическое действие, неоангиогенез, регенерация эпителия	Увеличение толщины эндометрия, улучшение фертильности
Истончённый эндометрий	Жировая ткань, пуповинная ткань	Стимуляция пролиферации стромы и ангиогенеза	Повышение частоты имплантации при ВРТ
Повторные неудачи имплантации	Костный мозг, менструальная кровь	Иммуномодуляция, улучшение рецептивности эндометрия	Снижение частоты выкидышей, увеличение успешных имплантаций
Возрастная атрофия эндометрия	МСК, полученные из пуповинной ткани	Восстановление гормональной чувствительности и функции стромы	Улучшение гистологической структуры и гормональной ответной реакции эндометрия

Несмотря на высокий терапевтический потенциал, интеграция МСК-терапии в повседневную гинекологическую практику должна опираться на надёжную клиническую доказательную базу и междисциплинарное нормативное регулирование. В условиях постковидной трансформации здравоохранения и растущего запроса на адаптивные и биологически обоснованные методы лечения, мезенхимальные стволовые клетки продолжают оставаться перспективным, хотя и ещё формирующимся, направлением современной терапии.

Искусственный интеллект и цифровая патология в гинекологической онкологии: алгоритмы, клинические приложения и перспективы масштабирования

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой патологии кардинально изменила диагностические возможности в гинекологической онкологии. Увеличивающиеся объёмы визуальных и гистологических данных требуют применения высокотехнологичных инструментов, способствующих раннему выявлению заболеваний, стратификации рисков и поддержке клинического принятия решений в реальном времени. Алгоритмы на основе ИИ — особенно те, что используют сверточные нейронные сети (CNN), обработку естественного языка (NLP) и цифровой анализ гистопрепаратов — уже внедряются для повышения точности

и воспроизводимости диагностики злокачественных опухолей в гинекологии [1,6,12,15,27,36,37,41].

Алгоритмы интерпретации данных ультразвука, кольпоскопии и гистологии. Ультразвуковое исследование остаётся одним из ключевых методов диагностики в онкогинекологии. В последнее время растёт число исследований, демонстрирующих, что алгоритмы на основе искусственного интеллекта, обученные на больших размеченных наборах данных, превосходят субъективные шкалы при классификации опухолей яичников и эндометрия. В систематическом обзоре, проведённом Моро и соавт. [27], показано, что модели на базе сверточных нейронных сетей (CNN) существенно повышают специфичность при интерпретации изображений трансвагинального УЗИ. Аналогично, Цзян и соавт. [15] исследовали применение ИИ для навигации при УЗИ-биопсиях и создания прогностических моделей для выявления злокачественных новообразований в гинекологии. Значительные достижения отмечены и в области кольпоскопии. Севаль и Варлы [36] описали использование ИИ для автоматического выявления и классификации поражений во время кольпоскопического осмотра, что способствует более раннему выявлению цервикальной интраэпителиальной неоплазии высокой степени. Брандау и соавт. [6], а также Шреста и соавт. [37] представили системы машинного зрения, способные анализировать сосудистые и эпителиальные паттерны шейки матки с диагностической точностью, сопоставимой с экспертным мнением специалистов. Цифровизация гистологических препаратов создала основу для разработки диагностических платформ, поддерживаемых искусственным интеллектом. Ван и соавт. [41] показали, что алгоритмы глубокого обучения, применяемые к полнослайдовым изображениям, способны с высокой точностью классифицировать эндометриальные и цервикальные карциномы, обеспечивая оперативность и стандартизацию заключений. Акадзава и Хасимото [1] подчёркивают, что такие ключевые параметры, как гистологическая градация, митотический индекс и субтипирование опухолей, могут быть частично автоматизированы без потери точности диагностики. Домбре и соавт. [12], а также Хоанг и соавт. [14] отметили, что программные решения на базе ИИ позволяют предсказывать молекулярный статус опухоли (например, экспрессию p53 или дефицит репарации несоответствий — MMR) на основании гистоморфологических признаков, тем самым связывая морфологию с потенциальной тактикой лечения. Эти алгоритмы всё чаще становятся дополнением к работе патоморфологов, повышая скорость диагностики и снижая риск ошибок.

Клиническое внедрение и перспективы масштабирования. На сегодняшний день интеграция технологий искусственного интеллекта в онкогинекологию выходит за рамки этапа доказательства концепции. Во многих специализированных центрах третичного уровня инструменты на базе ИИ уже применяются для сортировки пациентов, проведения дистанционных консультаций и организации междисциплинарного взаимодействия [6,12,15,27]. В обзоре Шреста и соавт. [37] описаны ранние клинические испытания, в которых использование систем поддержки принятия решений на основе ИИ повышало уверенность врачей при ведении сложных онкологических пациентов. Микаэль и соавт. [25], а также Тран и соавт. [39] подчёркнули потенциал ИИ в обеспечении удалённого доступа к репродуктивной и онкологической помощи, особенно в регионах с ограниченными возможностями диагностики на уровне узких специалистов. Так, мобильные кольпоскопические системы с поддержкой ИИ могут обеспечить скрининг рака шейки матки в малообеспеченных зонах, предоставляя анализ изображений и рекомендации по направлению к специалисту практически в реальном времени. Тем не менее, широкое внедрение технологий искусственного интеллекта сдерживается рядом этических, технических и нормативных ограничений. Меннелла и соавт. [23] подчёркивают значимость таких аспектов, как интерпретируемость алгоритмов, защита персональных данных и прозрачность работы

систем. Олива и соавт. [28] рассматривают юридические риски и вопросы ответственности, связанные с управлением цифровой медицинской информацией. При отсутствии надёжной этико-правовой базы существует риск того, что ИИ может усилить диагностические искажения или подорвать клиническую ответственность. Кроме того, эффективное внедрение ИИ требует интеграции с электронными медицинскими системами, обеспечения совместимости данных и подготовки медицинских специалистов. Дальнейший прогресс в области надёжности программного обеспечения, облачных технологий и кибербезопасности будет определять перспективы масштабного применения ИИ в клинической практике.

В перспективе развитие идёт в направлении гибридных моделей, объединяющих технологии искусственного интеллекта с молекулярной диагностикой — такими как жидкостная биопсия на основе экзосом или эпигенетические маркеры — с целью повышения персонализированности онкологической помощи. Слияние вычислительных, молекулярных и регенеративных подходов открывает уникальные возможности для переосмысления стандартов диагностики в гинекологической онкологии.

Этические, правовые и организационные аспекты внедрения новых технологий в гинекологию

Внедрение молекулярной диагностики, регенеративной терапии и технологий искусственного интеллекта (ИИ) в современную гинекологическую практику ознаменовало собой начало новой эры биомедицинского прогресса. Однако стремительное развитие этих инновационных направлений опережает формирование нормативно-правовых, этических и организационных основ, что порождает ряд нерешённых вопросов, касающихся автономии пациента, управления медицинскими данными, клинической ответственности и равного доступа к помощи. Решение этих проблем требует комплексного междисциплинарного подхода с участием не только врачей и исследователей, но также юристов, специалистов по биоэтике и представителей органов здравоохранения и законодательства [23,28].

Медицинская этика и правовая инфраструктура. Одним из ключевых этических вызовов является необходимость соблюдения баланса между технологическими возможностями и принципами пациент-ориентированной медицины. Системы искусственного интеллекта, применяемые в гинекологии для интерпретации изображений, прогнозирования эффективности терапии и поддержки клинических решений, должны быть прозрачными, объяснимыми и проверенными в условиях реальной клинической практики. Меннелла и соавт. [23] подчёркивают, что отсутствие алгоритмической ответственности может подрывать информированное согласие, особенно при использовании так называемых «чёрных ящиков» — моделей, принцип работы которых остаётся непонятным для врача и пациента. Олива и соавт. [28] также указывают на правовые пробелы в вопросах распределения ответственности при диагностике с использованием ИИ: в случае врачебной ошибки остаётся нерешённым вопрос — кто несёт юридическую ответственность: лечащий врач или разработчик программного обеспечения. Терапия, основанная на стволовых клетках, и регенеративная медицина вносят дополнительный этический компонент. Как отмечают Хоанг и соавт. [14] и Саха и соавт. [35], несмотря на то, что мезенхимальные стволовые клетки, как правило, неэмбрионального происхождения и считаются этически приемлемыми, их выделение, хранение и применение требуют строгого соблюдения биоэтических и биомедицинских норм. Возможность внепротокольного применения, коммерциализации и потенциальной эксплуатации пациентов в нерегулируемых условиях требует усиленного контроля и надзора. Не менее значимым аспектом является защита персональных данных в условиях использования жидкостной биопсии, цифровой патоморфологии и телемедицинских технологий. Анализ экзосомного содержимого и циркулирующих нуклеиновых кислот, о чём сообщают Мяо и соавт. [24], Рой и соавт. [33], а также Чжэн и соавт. [45], предполагает работу с высокочувствительной молекулярной информацией. При отсутствии чётких нормативных

механизмов существует риск несанкционированного использования или утечки таких данных, что может подорвать доверие пациентов и нарушить принципы биоэтической ответственности.

Необходимость междисциплинарного и системного подхода. Для этически обоснованной интеграции новых технологий в гинекологическую практику необходима реализация по-настоящему междисциплинарной модели. Акадзава и Хасимото [1], Домбрес и соавт. [12], а также Ван и соавт. [41] подчёркивают важность участия не только клиницистов, но и специалистов по анализу данных, экспертов в области биоэтики и разработчиков программного обеспечения с самых ранних этапов создания алгоритмов. Такой подход обеспечивает ответственное внедрение инноваций, при котором клиническая значимость, техническая точность и этические гарантии развиваются параллельно. С организационной точки зрения переход к гинекологии, основанной на ИИ и молекулярной диагностике, требует создания соответствующей инфраструктуры — для хранения цифровых данных, облачных сервисов диагностики и стандартизированного обучения медицинского персонала. Парри и соавт. [29], а также Гран и соавт. [39] подчёркивают, что без институциональной адаптации — включая подготовку специалистов и инвестиции в защищённые цифровые платформы — даже высокоэффективные технологии могут не получить реального клинического применения. Эти проблемы особенно актуальны для регионов с ограниченными ресурсами, где, несмотря на рост доступности диагностических решений, сохраняется выраженное неравенство в доступе к современным медицинским технологиям [25,39]. С точки зрения государственной политики, как национальные, так и международные регулирующие органы должны стремиться к унификации нормативных подходов, регулирующих одобрение и контроль цифровых и регенеративных медицинских технологий. Валенсия и Монтуэнга [40] подчёркивают необходимость согласованных стандартов в области регулирования жидкостной биопсии, тогда как Родригес-Эгурен и соавт. [32] акцентируют внимание на важности чётких правил, касающихся клинической апробации клеточных терапий. Наконец, пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность внедрения гибких, но при этом надёжных моделей оказания медицинской помощи. Андерсон и соавт. [4], Альверо [2] и Дилдей и соавт. [13] показали, что телемедицина и системы сортировки с применением ИИ могут эффективно поддерживать репродуктивную помощь в условиях ограничений общественного здравоохранения — но только при условии наличия чётких правовых, организационных и этических регламентов.

Заключение. Пандемия COVID-19 стала катализатором стремительной эволюции в гинекологической практике, обозначив переход к новой парадигме, основанной на молекулярной диагностике, регенеративных подходах и цифровых технологиях. Настоящий обзор показал, что такие инновации, как жидкостная биопсия на основе экзосом, терапия мезенхимальными стволовыми клетками, эпигенетическое профилирование и диагностика с применением искусственного интеллекта, представляют собой не разрозненные экспериментальные методы, а элементы единой биомедицинской системы с высоким клиническим потенциалом. Экзосомы открывают перспективные возможности для неинвазивной диагностики онкологических заболеваний и мониторинга воспалительных процессов; мезенхимальные стволовые клетки обеспечивают регенеративные подходы к лечению ранее трудноразрешимых заболеваний эндометрия; а платформы на основе искусственного интеллекта повышают точность в ультразвуковой диагностике, кольпоскопии и гистопатологии. Однако внедрение этих технологий в рутинную медицинскую практику требует не только технической реализуемости, но и соблюдения этических норм, нормативно-правовой определённости и организационной готовности.

Будущее гинекологии связано с формированием трансляционных моделей, которые обеспечат баланс между инновациями и безопасностью, персонализированным подходом и

равным доступом, технологическим прогрессом и доверием. Для реализации этой цели ключевое значение будут сохранять междисциплинарное сотрудничество и управление, основанное на доказательной медицине, поскольку молекулярные и цифровые технологии продолжают переосмысливать систему охраны женского здоровья в постковидную эпоху.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Akazawa, M., & Hashimoto, K. (2021). Artificial intelligence in gynecologic cancers: Current status and future challenges - A systematic review. *Artificial intelligence in medicine*, 120, 102164. <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2021.102164>
2. Alvero R. (2022). Do I really need to see my doctor? A changing paradigm in the physician-patient relationship in the time of COVID-19 and telehealth. *Fertility and sterility*, 117(4), 688–689. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.02.002>
3. Anderson, K. L., Coskun, R., Martin, C. E., Jimenez, P. T., & Omurtag, K. (2021). PATIENT SATISFACTION WITH TELEMEDICINE VISITS FOR REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY PATIENTS IN THE ERA OF COVID-19. *Fertility and Sterility*, 116(3), e33–e34. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.07.099>
4. Anderson, K., Coskun, R., Jimenez, P., & Omurtag, K. (2022). Satisfaction with new patient telehealth visits for reproductive endocrinology patients in the era of COVID-19. *Journal of assisted reproduction and genetics*, 39(7), 1571–1576. <https://doi.org/10.1007/s10815-022-02539-4>
5. Balough, J. L., & Moalli, P. (2024). Regenerative Medicine in Gynecology. *Obstetrics and gynecology*, 143(6), 767–773. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005590>
6. Brandão, M., Mendes, F., Martins, M., Cardoso, P., Macedo, G., Mascarenhas, T., & Mascarenhas Saraiva, M. (2024). Revolutionizing Women's Health: A Comprehensive Review of Artificial Intelligence Advancements in Gynecology. *Journal of Clinical Medicine*, 13(4), 1061. <https://doi.org/10.3390/jcm13041061>
7. Brownell, D., Chabaud, S., & Bolduc, S. (2022). Tissue Engineering in Gynecology. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(20), 12319. <https://doi.org/10.3390/ijms232012319>
8. Cantor, A. G., Nelson, H. D., Pappas, M., Atchison, C., Hatch, B., Huguet, N., Flynn, B., & McDonagh, M. (2023). Telehealth for Women's Preventive Services for Reproductive Health and Intimate Partner Violence: a Comparative Effectiveness Review. *Journal of general internal medicine*, 38(7), 1735–1743. <https://doi.org/10.1007/s11606-023-08033-6>
9. Cao, X., Li, W., Wang, T., Ran, D., Davalos, V., Planas-Serra, L., Pujol, A., Esteller, M., Wang, X., & Yu, H. (2022). Accelerated biological aging in COVID-19 patients. *Nature communications*, 13(1), 2135. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29801-8>
10. Chao, L., Lin, E., & Kho, K. (2022). Enhanced Recovery After Surgery in Minimally Invasive Gynecologic Surgery. *Obstetrics and gynecology clinics of North America*, 49(2), 381–395. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2022.02.014>
11. Chatzianagnosti, S., Dermitzakis, I., Theotokis, P., Kousta, E., Mastorakos, G., & Manthou, M. E. (2024). Application of Mesenchymal Stem Cells in Female Infertility Treatment: Protocols and Preliminary Results. *Life*, 14(9), 1161. <https://doi.org/10.3390/life14091161>
12. Dhombres, F., Bonnard, J., Bailly, K., Maurice, P., Papageorghiou, A. T., & Jouannic, J. M. (2022). Contributions of Artificial Intelligence Reported in Obstetrics and Gynecology Journals: Systematic Review. *Journal of medical Internet research*, 24(4), e35465. <https://doi.org/10.2196/35465>
13. Dilday, E. A., Douglas, C. R., & Al-Safi, Z. A. (2022). Telehealth provider experience in reproductive endocrinology and infertility clinics during the COVID-19 pandemic and beyond.

- Journal of assisted reproduction and genetics, 39(7), 1577–1582. <https://doi.org/10.1007/s10815-022-02549-2>
14. Hoang, D. M., Pham, P. T., Bach, T. Q., Ngo, A. T. L., Nguyen, Q. T., Phan, T. T. K., Nguyen, G. H., Le, P. T. T., Hoang, V. T., Forsyth, N. R., Heke, M., & Nguyen, L. T. (2022). Stem cell-based therapy for human diseases. *Signal transduction and targeted therapy*, 7(1), 272. <https://doi.org/10.1038/s41392-022-01134-4>
 15. Jiang, Y., Wang, C., & Zhou, S. (2023). Artificial intelligence-based risk stratification, accurate diagnosis and treatment prediction in gynecologic oncology. *Seminars in cancer biology*, 96, 82–99. <https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2023.09.005>
 16. Kaneko, S., Takasawa, K., Asada, K., Shinkai, N., Bolatkan, A., Yamada, M., Takahashi, S., Machino, H., Kobayashi, K., Komatsu, M., & Hamamoto, R. (2021). Epigenetic Mechanisms Underlying COVID-19 Pathogenesis. *Biomedicines*, 9(9), 1142. <https://doi.org/10.3390/biomedicines9091142>
 17. Kgatle, M. M., Lawal, I. O., Mashabela, G., Boshomane, T. M. G., Koatale, P. C., Mahasha, P. W., Ndlovu, H., Vorster, M., Rodrigues, H. G., Zeevaart, J. R., Gordon, S., Moura-Alves, P., & Sathekge, M. M. (2021). COVID-19 Is a Multi-Organ Aggressor: Epigenetic and Clinical Marks. *Frontiers in immunology*, 12, 752380. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.752380>
 18. Liao, Z., Liu, C., Wang, L., Sui, C., & Zhang, H. (2021). Therapeutic Role of Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles in Female Reproductive Diseases. *Frontiers in endocrinology*, 12, 665645. <https://doi.org/10.3389/fendo.2021.665645>
 19. Lin, B., Lei, Y., Wang, J., Zhu, L., Wu, Y., Zhang, H., Wu, L., Zhang, P., & Yang, C. (2021). Microfluidic-Based Exosome Analysis for Liquid Biopsy. *Small methods*, 5(3), e2001131. <https://doi.org/10.1002/smt.202001131>
 20. Lin, M., Lu, Y., & Chen, J. (2022). Tissue-engineered repair material for pelvic floor dysfunction. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, 10, 968482. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.968482>
 21. Maher, M., & Owens, L. (2023). SARS-CoV-2 infection and female reproductive health: A narrative review. *Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism*, 37(4), 101760. <https://doi.org/10.1016/j.beem.2023.101760>
 22. Mei, Q., Mou, H., Liu, X., & Xiang, W. (2021). Therapeutic Potential of HUMSCs in Female Reproductive Aging. *Frontiers in cell and developmental biology*, 9, 650003. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.650003>
 23. Mennella, C., Maniscalco, U., De Pietro, G., & Esposito, M. (2024). Ethical and regulatory challenges of AI technologies in healthcare: A narrative review. *Heliyon*, 10(4), e26297. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26297>
 24. Miao, M., Miao, Y., Zhu, Y., Wang, J., & Zhou, H. (2022). Advances in Exosomes as Diagnostic and Therapeutic Biomarkers for Gynaecological Malignancies. *Cancers*, 14(19), 4743. <https://doi.org/10.3390/cancers14194743>
 25. Mikhael, S., Gaidis, A., & Gavrilova-Jordan, L. (2021). Regional disparities in access to assisted reproductive technology: assessment of patient satisfaction when employing modern technology to close the gap. *Journal of assisted reproduction and genetics*, 38(4), 889–894. <https://doi.org/10.1007/s10815-020-02027-7>
 26. Mongelli, A., Barbi, V., Gottardi Zamperla, M., Atlante, S., Forleo, L., Nesta, M., Massetti, M., Pontecorvi, A., Nanni, S., Farsetti, A., Catalano, O., Bussotti, M., Dalla Vecchia, L. A., Bachetti, T., Martelli, F., La Rovere, M. T., & Gaetano, C. (2021). Evidence for Biological Age Acceleration and Telomere Shortening in COVID-19 Survivors. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(11), 6151. <https://doi.org/10.3390/ijms22116151>
 27. Moro, F., Ciancia, M., Zace, D., Vagni, M., Tran, H. E., Giudice, M. T., Zoccoli, S. G., Mascilini, F., Ciccarone, F., Boldrini, L., D'Antonio, F., Scambia, G., & Testa, A. C. (2024).

- Role of artificial intelligence applied to ultrasound in gynecology oncology: A systematic review. *International journal of cancer*, 155(10), 1832–1845. <https://doi.org/10.1002/ijc.35092>
28. Oliva, A., Grassi, S., Vetrugno, G., Rossi, R., Della Morte, G., Pinchi, V., & Caputo, M. (2022). Management of Medico-Legal Risks in Digital Health Era: A Scoping Review. *Frontiers in medicine*, 8, 821756. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.821756>
 29. Parry, J. P., Chen, S. H., Ku, L., Anderson, K., Keller, S. L., Omurtag, K., & Alvero, R. (2022). Is telehealth a valuable resource in reproductive endocrinology and infertility?. *Fertility and sterility*, 117(4), 690–695. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.02.001>
 30. Ra, K., Park, S. C., & Lee, B. C. (2023). Female Reproductive Aging and Oxidative Stress: Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium as a Promising Antioxidant. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(5), 5053. <https://doi.org/10.3390/ijms24055053>
 31. Rajak, P., Roy, S., Dutta, M., Podder, S., Sarkar, S., Ganguly, A., Mandi, M., & Khatun, S. (2021). Understanding the cross-talk between mediators of infertility and COVID-19. *Reproductive biology*, 21(4), 100559. <https://doi.org/10.1016/j.repbio.2021.100559>
 32. Rodríguez-Eguren, A., Gómez-Álvarez, M., Francés-Herrero, E., Romeu, M., Ferrero, H., Seli, E., & Cervelló, I. (2022). Human Umbilical Cord-Based Therapeutics: Stem Cells and Blood Derivatives for Female Reproductive Medicine. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(24), 15942. <https://doi.org/10.3390/ijms232415942>
 33. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*.
 34. Roy, M., Yang, Y.-P., Bosquet, O., Deo, S. K., & Daunert, S. (2022). Understanding the Role and Clinical Applications of Exosomes in Gynecologic Malignancies: A Review of the Current Literature. *Cancers*, 14(1), 158. <https://doi.org/10.3390/cancers14010158>
 35. Saad-Naguib, M. H., Kenfack, Y., Sherman, L. S., Chafitz, O. B., & Morelli, S. S. (2024). Impaired receptivity of thin endometrium: therapeutic potential of mesenchymal stem cells. *Frontiers in endocrinology*, 14, 1268990. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1268990>
 36. Saha, S., Roy, P., Corbitt, C., & Kakar, S. S. (2021). Application of Stem Cell Therapy for Infertility. *Cells*, 10(7), 1613. <https://doi.org/10.3390/cells10071613>
 37. Seval, M. M., & Varlı, B. (2023). Current developments in artificial intelligence from obstetrics and gynecology to urogynecology. *Frontiers in medicine*, 10, 1098205. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1098205>
 38. Shrestha, P., Poudyal, B., Yadollahi, S., E Wright, D., V Gregory, A., D Warner, J., Korfiatis, P., C Green, I., L Rassier, S., Mariani, A., Kim, B., Laughlin-Tommaso, S. K., & L Kline, T. (2022). A systematic review on the use of artificial intelligence in gynecologic imaging - Background, state of the art, and future directions. *Gynecologic oncology*, 166(3), 596–605. <https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2022.07.024>
 39. Skryabin, G. O., Komelkov, A. V., Zhordania, K. I., Bagrov, D. V., Vinokurova, S. V., Galetsky, S. A., Elkina, N. V., Denisova, D. A., Enikeev, A. D., & Tchevkina, E. M. (2022). Extracellular Vesicles from Uterine Aspirates Represent a Promising Source for Screening Markers of Gynecologic Cancers. *Cells*, 11(7), 1064. <https://doi.org/10.3390/cells11071064>
 40. Tran, H. P., Nguyen, N. N., Ho, N. T., Tran, T. T., Ly, L. T., Hoang, T. T., Le, D. T., Tzeng, C. R., Vo, V. T., & Tran, L. G. (2024). The impacts of telemedicine on assisted reproduction: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive biomedicine online*, 48(5), 103752. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103752>
 41. Valencia, K., & Montuenga, L. M. (2021). Exosomes in Liquid Biopsy: The Nanometric World in the Pursuit of Precision Oncology. *Cancers*, 13(9), 2147. <https://doi.org/10.3390/cancers13092147>

42. Wang, Y. L., Gao, S., Xiao, Q., Li, C., Grzegorzec, M., Zhang, Y. Y., Li, X. H., Kang, Y., Liu, F. H., Huang, D. H., Gong, T. T., & Wu, Q. J. (2024). Role of artificial intelligence in digital pathology for gynecological cancers. *Computational and structural biotechnology journal*, 24, 205–212. <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2024.03.007>
43. Wei, Z., Hu, Y., He, X., Ling, W., Yao, J., Li, Z., Wang, Q., & Li, L. (2022). Biomaterializing the advances in uterine tissue engineering. *iScience*, 25(12), 105657. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105657>
44. Yu, D., Li, Y., Wang, M., Gu, J., Xu, W., Cai, H., Fang, X., & Zhang, X. (2022). Exosomes as a new frontier of cancer liquid biopsy. *Molecular cancer*, 21(1), 56. <https://doi.org/10.1186/s12943-022-01509-9>
45. Yu, X., Xu, J., Song, B., Zhu, R., Liu, J., Liu, Y. F., & Ma, Y. J. (2024). The role of epigenetics in women's reproductive health: the impact of environmental factors. *Frontiers in endocrinology*, 15, 1399757. <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1399757>
46. Zheng, F., Wang, J., Wang, D., & Yang, Q. (2023). Clinical Application of Small Extracellular Vesicles in Gynecologic Malignancy Treatments. *Cancers*, 15(7), 1984. <https://doi.org/10.3390/cancers15071984>
47. Zhu, J.W., Charkhchi, P. & Akbari, M.R. Potential clinical utility of liquid biopsies in ovarian
48. Раза, М., Ризаев, Ж., & Джурабекова, А. (2025). Организационно-адаптационные стратегии улучшения социально-психологической интеграции зарубежных учащихся медицинских вузов. *Наука и инновация*, 3(15), 37–39.
49. Jasur Rizayev Alimjanovich , Larisa Rubenovna Agababyan , Anvar Ibragimovich Kamalov . AYOLLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLIISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA KO'RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1_ ISSUE 10 202 1 p.m.* 166-169
50. Alimjanovich JR, Agababyan LR, Kamalov AI Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*. – 2021. – Т. 2. – No. 4. – S. 204-209.
51. Rizaev Jasur Alimjanovich , Agababyan Larisa Rubenovna , Davlatova Aziza, Ahmedova Aziza Tayirovna , Rasulova Feruza Golibovna , The state of the oral cavity in pre-pregnant women, *Journal of reproductive health and uronephrology research* 2023, vol. 4, issue 4, pp7-11
52. Rizaev J. A., Nazarova N. S., Vohidov E. R. HOMILADOR AYOLLARDA PARODONT KASALLIKLARI RIVOJLANISHINING PATOGENETIK JIHATLARI // *Журнал гуманитарных и естественных наук*. – 2024. – №. 11 [2]. – С. 104-107.
53. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
54. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000